

A C T A RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA

.....

Godište 52 * Saplement 1 * 2022
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNIK RADOVA

Beograd, Hotel Mona Plaza, 14 - 17. septembar 2022

**GODIŠNJI KONGRESUDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I UDRUŽENJA OBOLELIH OD
REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik:

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Generalni sekretar:

Doc. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Sekretar:

Dr **JELENA ČOLIĆ**

Tehnički sekretar:

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **DEJAN ČELIĆ**

Prof. dr **MARINA DELJANIN ILIĆ**

Prim. dr **MIRJANA LAPČEVIĆ**

Mr sci. med. dr **JOVAN NEDOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

NAUČNI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Sekretar

Kl. asist. dr sci. med. dr **MAJA ZLATANOVIĆ**

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **TATJANA ILIĆ**

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **GORICA RISTIĆ**

Doc. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Doc. dr **SONJA STOJANOVIĆ**

Doc. dr **JELENA SVORCAN ZVEKIĆ**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **MIRJANA VESELINOVIĆ**

Doc. dr **VALENTINA ŽIVKOVIĆ**

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) I U
DRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
BEOGRAD 2022.**

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije, desetu godinu zaredom, organizuju zajednički kongres. Na ovom svojevrsnom jubilarnom kongresu će kao i uvek, u vidu usmenih i poster prezentacija, biti predstavljena najnovija naučna i stručna dostignuća naših reumatologa. Posebno ističemo aktivno učešće kolega iz susednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, kao i stručnjaka iz reumatologiji srodnih grana medicine, koji će svojim originalnim radovima i iskustvom dati neizmeran doprinos kvalitetu i značaju ovog kongresa. Sa velikim ponosom ističemo činjenicu, da će se na ovom kongresu, svojim radovima i prikazima zanimljivih slučajeva, predstaviti veliki broj mladih lekara, koji tek započinju svoju stručnu karijeru u reumatologiji. A najiskusniji među nama podeliće svoja znanja i iskustva kroz plenarna predavanja i interaktivne radionice o najaktuelnijim pitanjima u savremenoj reumatologiji. Veliku čast nam čini dolazak izabranog predsednika EULAR-a, koji će održati plenarno predavanje, kao i učešće pozvanih predavača iz Hrvatske i Švedske. Predkongresni seminar i prateći program sponzorisanih predavanja i simpozijuma će omogućiti upoznavanje sa najnovijim naučnim saznanjima, stavovima i preporukama u reumatologiji. Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da slušaju njima prilagođena predavanja i da se dodatno edukuju iz oblasti, koje su sami odabrali u stručni program. I ove godine kongres pruža priliku za druženje i neformalnu razmenu znanja i iskustava. Nadamo se da ćete steći nova znanja i veštine, i da će vam ovaj sastanak ostati u lepom sećanju.

Srdačan pozdrav,

Predsednik Udruženja obolelih
od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja
reumatologa Srbije
Doc. dr Predrag Ostojčić

logiju INB u terapiju je krajem maja 2022.god. vraćen Sekukinumab (IL-17 blokator) uz nastavak primene GK, a u rezultatima biohemijških analiza je tada registrovana pad vrednosti SE 72/h, CRP 78.6. Na kontronom pregledu krajem jun 2022.god. tegobe su manje, pokretljivost značajno bolja, biohemijški parametri inflamacije su u daljem padu (SE 61/h, CRP 61.4), sledeći kontrolni pregled je planiran za kraj jula 2022.god.

US 14.

KLINIČKA SLIKA COVID-19 INFEKCIJE KOD PACIJENTKINJE SA DUGOGODIŠNJIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM KOJA JE LEČENA IMUNOSUPRESIVNOM TERAPIJOM/RITUKSIMABOM - PRIKAZ SLUČAJA

*Tanja Janković^{1,2}, Aleksandra Savić^{1,2}, Jelena Zvekić Svorcan^{1,2}, Aleksandra Glavčić^{1,2},
Ksenija Bošković^{1,2}*

¹*Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad*

²*Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu*

Uvod: Iako je primena konvencionalnih sintetskih ili bioloških lekova koji modifikuju tok bolesti (c/bDMARD) značajna za kontrolu aktivnosti bolesti i dalje postoje nedoumice vezane za njihov efekat na ishod SARS-CoV-2 virusne infekcije kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom (RA). Cilj ovog rad jeste da se prikaže klinički tok Covid-19 infekcije kod bolesnice sa RA koja je prethodno lečena rituksimabom.

Prikaz slučaja: Pacijentkinja stara 58 godina kojoj je dijagnoza seropozitivnog reumatoidnog artritisa postavljena 1999. godine. Od komorbiditeta ima osteoporozu. U početku lečena tabletama Delagyl 250 mg jedanput dnevno uz male doze glukokortikoida. Zbog promene na očima nakon 3 godine Delagyl se zamenjuje tabletama metotreksata (MTX) u maksimalnoj podnošljivoj dozi od 12,5 mg. S obzirom na perzistiranje visoke aktivnosti bolesti 2009. godine pored MTX uveden je etanercept od 50 mg/mL subkutano, ukupno je primila 28 doza. Zbog razvoja sekundarne neefikasnosti etanercept je juna 2010. godine zamenjen rituksimabom kada je primila prvi ciklus u dozi od 1000 mg u vidu 2 odvojene infuzije u razmaku od 2 nedelje kojoj je prethodila premedikacija. Ukupno je primila 13 ciklusa, a poslednja je data juna 2020. Na primenjenu terapiju je postignuta niska aktivnost bolesti, bez pojave neželjenih reakcija na lek. Nakon 6 meseci od davanja poslednje doze leka dolazi do razvoja febrilnosti, suvog kašlja, bolova u leđima te uzet je bris za PCR test na SARS-CoV-2 koji je bio pozitivan. S obzirom na progresiju respiratornih simptoma i obostrane pneumonije bolesnica hospitalizovana u trajanju od 4 nedelje na Klinici za infektivne bolesti. Na prijemu su verifikovani leukopenija sa limfopenijom, višestruko povišene vrednosti C reaktivnog proteina, transaminaza kao i D-dimera. Kompjuterizovanom tomografijom viđene su multiple zone zasenčenja plućnog parenhima po tipu "mlečnog stakla" u srednjem i donjim plućnim lobusima. U skladu sa protokolom za lečenje Covid-19 infekcije uvedena je antibiotska, kortikosteroidna terapija, tocilizumab u dozi od 400 mg i niskomolekularni heparin. Hipoksemija je korigovana oksigenoterapijom uz pomoć kiseoničke maske. U periodu od januara do maja 2021. redovno je kontrolisana od strane pulmologa, a na poslednjem pregledu maja 2021. radiološkom evaluacijom konstatovana je kompletna regresija pneumoničnih promena, a pulmonalna gasna razmena je u miru i opterećenju bila očuvana. Bolesnica je po povlačenju tegoba i radioloških promena u narednom periodu primila

II doze Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcine. Nakon 5 meseci po završetku lečenja Covid-19 infekcije dolazi do akutizacije zglobnih tegoba te je dat predlog za promenu biološke terapije u cilju uvođenja leka sa drugim mehanizmom delovanja. Ordiniran je baricitinib od 4 mg jedanput dnevno, a bolesnica je prvu dozu leka primila septembra 2021. godine. Datom monoterapijom se nakon 2 meseca postiglo kliničko i laboratorijsko poboljšanje. Do sada je pacijentkinja dobila 9 kutija leka, **čime je postignut** cilj lečenja – smenjivale su se faze remisije i niske aktivnosti bolesti. Trenutno: DAS28-SE 2.9 DAS 28-CRP 2.82 SDAI 10.1 CDAI 10.0 HAQ 0.38.

Zaključak: Na početku pandemije, uticaj primene rituksimaba kod bolesnika sa RA na ishod COVID-19 infekcije nije u potpunosti bio jasan, a trenutno postoji sve veći broj dokaza koji govore u prilog da imunokompromitovani bolesnici imaju povećan rizika za razvoj teške kliničke slike.

Ključne reči: reumatoidni artritis; rituksimab; Covid pneumonija

US 15.

TERAPIJSKA PRIMENA AUTOLOGNOG TROMBINSKOG SERUMA (ATS) I PLAZME OBOGAĆENE TROMBOCITIMA (PRP) U LEČENJU HRONIČNIH RANA

Branko Barać^{1,3}, Vladimir Jovanović², Maja Zlatanović^{1,3}, Tijana Divljaković¹, Sretko Luković¹, Goran Radunović¹

¹Institut za reumatologiju, Beograd, ²Klinika za ortopediju, UKC Niš,

³Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Hronične rane (HR) se karakterišu prolongiranim vremenom zarastanja. Definicija hroničnih rana podrazumeva rane za čije je zarastanje potreban vremenski period duži od 6 nedelja. Kod mnogih bolesnika taj period može trajati više meseci pa čak i više godina. Hronične rane mogu biti vaskularnog i nevaskularnog porekla. Njihovom nastajanju doprinosi lokalni i sistemski faktori : životno doba, imunodeficijencija, poremećaj vaskularizacije i inervacije tkiva i medikamentozna terapija. Poseban terapijski izazov predstavlja terapija hroničnih rana u sistemskim bolestima vezivnog tkiva (SBVT). Hronične rane prati hronična inflamacija tkiva, ekcesivna degradacija dermalnih struktura, paralelno sa smanjenjem dermalne matriks sinteze. Karakterističan je i veći nedostatak tkiva, mikrobno opterećenje bakterijsko-bakterijskom, bakterijsko-mikotičnom, aerobnom i anaerobnom florom. Rane mogu biti nekomplikovane i češće komplikovane. Najčešće komplikacije su: krvarenje, infekcije rane i mekih tkiva kao i opšta infekcija (sepsa). Poremećaj ćelijskog metabolizma, koordinacije ćelija i ćelijskih medijatora, smanjena mitogena aktivnost i lučenje faktora rasta direktno utiču na period zarastanja rana. Zbog patoloških promena na krvnim sudovima postoji blokada kontakta između faktora rasta i područja rane što usporava zarastanje uz produženo dejstvo inflamatorne i proliferativne faze zarastanja. Kao jedna od najnovijih terapijskih principa u lečenju HR u poslednjih nekoliko godina nameće se terapijska primena ATS-a i PRP-a.

Bolesnica Lj. J., starosti 64 godine, kod koje je 2014. godine postavljena dijagnoza “Overlap sindroma “ sa elementima Sjogrenovog sindroma i Sistemske skleroze javlja se u Institutu za reumatologiju u Beogradu radi odluke o lečenju hronične rane na dorzumu desnog stopala koja je prisutna unazd više od četiri godine. Juna 2019. godine sprovedeno 20 tretmana HBO terapije, nakon čega dolazi do blagog poboljšanja naveden rane, ali se stanje pogoršalo unazad godinu dana. Evaluacijom